

ABERTURA ECONÔMICA DOS PAÍSES: FATORES QUE INCENTIVAM A MÃO-DE-OBRA ESTRANGEIRA QUALIFICADA NA ÁREA DA SAÚDE

Giulia Faggiani Molina, Fatec Zona Leste, giulia.molina@fatec.sp.gov.br

Isabela Viana Nascimento, Fatec Zona Leste, isabela.nascimento3@fatec.sp.gov.br

Millena de Lima Wilazigton, Fatec Zona Leste, millena.wilazigton@fatec.sp.gov.br

Sara Sampaio da Silva, Fatec Zona Leste, sara.silva32@fatec.sp.gov.br

Sibelly do Nascimento Alves, Fatec Zona Leste, sibelly.alves@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Existe uma série de fatores que propiciam o fenômeno de evasão de mão de obra, ou fuga de cérebros (*brain drain*). O conceito de *brain drain* se popularizou no final da Segunda Guerra Mundial, onde cientistas europeus foram para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades, uma vez que a Europa se encontrava devastada neste período pós-guerra. Atualmente, a saída desses profissionais, está relacionada principalmente a fatores como a busca de melhores oportunidades e condições de trabalho ou estudos, fomentadas pela falta de incentivo ou valorização do profissional em seu país natal. Para os países que recebem esses profissionais, ocorre o *brain gain* ou ganho de cérebros, e tal fato ajuda a diminuir a escassez de profissionais qualificados nas áreas da saúde e tecnologia, causadas pelo envelhecimento em massa da população e diminuição da taxa de natalidade. Fatores que estão cada vez mais presentes, especialmente nos países europeus, como a Alemanha. Para tanto, diversos países, vêm investindo na abertura de suas fronteiras por meio de programas para atrair trabalhadores estrangeiros usando dessa estratégia como uma solução para manter a estabilidade de suas economias e a manutenção do sistema de saúde.

Palavras-chave. *Fatores, Brain drain, Brain gain, Área da Saúde.*

ABSTRACT. *There are several factors that favor the phenomenon of labor evasion, or brain drain. The brain drain concept became popular at the end of World War II, when European scientists went to the United States in search of new opportunities, since Europe was devastated in this post-war period. Currently, the departure of these professionals is mainly related to factors such as the search for better opportunities and working or studying conditions, fostered by the lack of incentive or appreciation of the professional in their home country. For countries that receive these professionals, brain gain occurs, and this fact helps to reduce the shortage of qualified professionals in the areas of health and technology, caused by the mass aging of the population and the decrease in the birth rate. Factors that are increasingly present, especially in European countries such as Germany. To this end, several countries have been investing in opening their borders through programs to attract foreign workers using this strategy as a solution to maintain the stability of their economies and the maintenance of the health system.*

Keywords. *Factors, Brain drain, Brain gain, Health area.*

1. INTRODUÇÃO

O objetivo desse artigo é fazer, de forma exploratória, um levantamento dos fatores que acarretam a imigração de mão-de-obra qualificada, com o foco na área da saúde; para tanto será analisado também os programas que favorecem esse tipo de evasão e seus resultados nos países nos quais foram implementados.

Esses fenômenos de evasão são baseados nos conceitos de “*Brain Drain*” ou “fuga de cérebros” e “*Brain Gain*” ou “ganho de cérebros”, em tradução livre; que são dois termos criados para nomear o processo imigratório de profissionais estrangeiros qualificados. Esse processo pode dar-se tanto pela oferta de vagas de emprego a estrangeiros, ou pela participação de alguns países em programas voltados à empregabilidade, quanto pela facilitação na emissão de vistos de trabalho, estudantil ou de residência permanente por determinados países.

Esses benefícios ocorrem porque tais países buscam por profissionais que detêm habilidades técnicas cobiçadas no mercado de trabalho e dessa forma, podem suprir sua escassez por pessoas especializadas em determinada área ou até mesmo diminuir os efeitos causados pelo envelhecimento em massa de sua população.

Para um bom entendimento dos fenômenos mencionados neste artigo, vale explicar e relacionar a fuga e o ganho de cérebros (*brain drain* e *brain gain*), com os movimentos de imigração e emigração, respectivamente, apontados no Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, Michaelis, versão 2022 com as seguintes definições:

“Movimento pelo qual um indivíduo ou grupo de indivíduos se estabelece em um país ou região diferente de seu local de origem” (MICHAELIS, 2022)

“Saída voluntária da pátria, temporária ou não, para se estabelecer em outro país” (MICHAELIS, 2022).

Dentre os programas de incentivo a mão-de-obra estrangeira mais conhecidos, estão: Médicos Sem Fronteiras, Ciências Sem Fronteiras, Mais Médicos (uma parceria entre os governos brasileiro e cubano, lançado no ano de 2013, com o intuito de suprir a carência de médicos em municípios interioranos e periferias do Brasil), que desde 2019 vem sendo substituído pelo programa Médicos Pelo Brasil e o Programa *Nursing Experience in Germany* (Experiência de Enfermagem na Alemanha) que tem o objetivo de levar mais profissionais da área da saúde para o país.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Os subcapítulos a seguir são a fundamentação teórica, estes serão essenciais na compreensão do presente artigo.

2.1 IMIGRAÇÃO LABORAL

Desde os primórdios da humanidade o homem tem a necessidade de sair em busca de novas terras para sobreviver. O objetivo era encontrar um local onde pudesse desenvolver suas atividades laborais, mesmo que de forma primitiva e assim constituir um novo assentamento em terras estrangeiras,

coexistindo com outros povos e assimilando uma nova cultura. E isso impactou muito a história humana, já que quando se observam mudanças tecnológicas e novas formas de perceber o mundo, surgem mudanças nas estruturas sociais (SCHWAB, 2017, p.15). Ainda hoje, esse êxodo continua a ocorrer mesmo com todo processo de mudança do homem do campo para cidade, a revolução industrial e a recente revolução tecnológica.

A migração laboral é tida como o fenômeno de saída do indivíduo do seu país de origem para fazer parte do mercado de trabalho de uma outra nação, ou seja, mão de obra como força de trabalho em movimento (SAYAD, 1998 *apud* HERÉDIA, 2017). Profissionais qualificados que por vezes não encontram a oportunidade de trabalho desejada vão para outros países, principalmente os mais desenvolvidos, em busca da tão sonhada chance de crescer em suas carreiras. Diversos fatores podem levar esse trabalhador a deixar sua terra natal como: busca por maiores demandas de empregos, boas remunerações ou benefícios, ocupação de cargos de gestão, estabilidade financeira, dentre outros.

2.2 ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA

Observando o cenário atual, a economia tem se baseado muito mais na chamada “Era do conhecimento” e com isso os países desenvolvidos vem sofrendo uma reestruturação em seu mercado de trabalho, sendo de suma importância, ter nas atividades chaves de suas economias, profissionais qualificados (COSTA, ESTEVENS e BARRONQUEIRO, 2005). Segundo a matéria publicada na coluna de Empregos e Carreiras, do *blog* Uol Economia, por Luciana Cavalcante (2022), a consultoria de recursos humanos *ManpowerGroup*, realizou um estudo ouvindo cerca de 40 mil empregadores de diversos setores, dentre 40 países e territórios. No Brasil, 81% deles, disseram enfrentar dificuldades para encontrar trabalhadores qualificados. Contudo, o índice subiu em comparação ao estudo do ano passado (2021), que revelava uma margem de 71%. Além disso, em 2022, esta porcentagem encontra-se bem acima da média mundial (75%), colocando o Brasil em 9º lugar no ranking de países e territórios onde há mais dificuldade em encontrar mão de obra qualificada. Outro ponto que o estudo também destaca, são os setores onde ocorrem mais carência por profissionais, sendo eles: Banco e Finanças (86%), Tecnologia da Informação e Tecnologias (84%), Indústria (84%) e Educação, Saúde e Governo (80%) (CAVALCANTE *apud* *ManpowerGroup*, 2022).

2.3 ENVELHECIMENTO POPULACIONAL

Atualmente, pode-se observar no mundo todo a preocupação com o envelhecimento da população em idade economicamente ativa, principalmente nos países Europeus. Observa-se nos gráficos a seguir, o avanço da porcentagem de população com 65 anos ou mais e o declínio da população de 15 a 64 anos.

Gráfico 1-Demografia da Europa (2020, World Bank)

Fonte: Adaptado de Banco Mundial (2020) *apud* Folha de São Paulo (2021)

Se por um lado o aumento gradativo de pessoas com idades avançadas parece positivo, já que pode ser atribuído à melhora em questões sociais, econômicas e de saúde, contribuindo com o aumento da expectativa de vida e declinando a taxa de mortalidade (VITORIANO, 2014). No sentido oposto, o decréscimo constante da taxa de natalidade e a escassez de pessoas economicamente ativas resulta em desequilíbrio com desafios políticos e sociais a serem enfrentados. No caso da Europa, após a pandemia do COVID-19 (durante os anos de 2019 e 2021), quando as fronteiras começaram novamente a se abrir, o mercado sofreu um novo baque, dessa vez de um antigo e conhecido problema: a falta de mão de obra. Há mais de dez anos, o continente enfrenta a redução de sua taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida, o único problema é que esses fatores impactam constantemente nas questões sociais e de saúde. Como mostra a reportagem publicada por Pedro Lovisi, em 2021 na Folha de São Paulo, que apresenta um estudo (de autoria de Tina Weber) da agência de pesquisa *Eurofound*, onde destacam que os setores que mais apresentam falta de profissionais são: enfermeiros (em 18 países), encanadores (em 14 países), e por último, cozinheiros e soldadores (em 13 países). De acordo com Lovisi (2021, *apud* Weber), a falta dos profissionais técnicos na Europa se agravou com base nas escolhas dos jovens que se formam no ensino médio e acabam emendando a trajetória com o ensino superior, talvez sem perceber a necessidade do mercado nesses setores.

2.4 FENÔMENO BRAIN DRAIN

Rodrigues (2018) aponta uma denúncia, realizada pela *Royal Society*, em 1963, onde o ponto chave foi a emigração de cientistas, médicos e pesquisadores para os Estados Unidos, este movimento foi chamado de “*brain drain*”, ou fuga de cérebros, e pode ser entendida pela mudança de território feita por indivíduos que possuem habilidades técnicas ou conhecimentos, visando a realização de um projeto profissional, econômico ou pessoal, além destes, fatores como melhores oportunidades e

condições de trabalho ou estudos, menores impostos e cobranças, falta de incentivo no país de origem, questões salariais ou valorização e incentivos a emigração.

De acordo com João Ribeiro Butiam Có (2009), este movimento ganhou força nos anos cinquenta, pós Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos receberam tais profissionais europeus, devido ao seu desenvolvimento científico e tecnológico, em comparação ao cenário devastador em que se encontravam alguns países europeus. O autor aponta ainda que, tais pessoas possuíam diplomas universitários, ou equivalentes ao ensino superior. O “*brain drain*” ocorre essencialmente em países em desenvolvimento, e é visto como uma perda para o país de origem em relação ao país de acolhimento.

2.4.1 Histórico de brain drain na área da saúde

Os números apresentados para o fenômeno do “*brain drain*” variam de acordo com as possibilidades oferecidas pelo país de origem, ou seja, se as possibilidades de desenvolvimento no país em questão forem baixas, maiores as chances de existir uma emigração de trabalhadores. São muitos os fatores envolvidos nessa questão, mas em geral os profissionais deixam seus países de origem em busca de condições pessoais melhores (MUÑOZ, MIÑO E CRISTIA, 2021). Contudo, o perigo dessa situação está no fato de que um fluxo intenso de saída de profissionais da saúde pode oferecer um sério risco para a integridade do sistema de saúde do país de origem desses trabalhadores, já que representa uma queda no quadro de colaboradores atendendo a população (VARELA e PIERANTONI, 2007).

Historicamente os países subdesenvolvidos têm perdido seus profissionais da saúde para países desenvolvidos. Segundo Chimanya e Baomin (APUD DODANI E LAPORTE 2005, p. 487) as pessoas que emigram buscam por “desenvolvimento educacional e profissional, salários maiores, melhor qualidade de vida e frequentemente em ambientes sociopolíticos mais estáveis”, algo que é mais difícil de se encontrar nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.

Butiam (2008, p. 10) destaca que existe um impacto tanto nos países que recebem os imigrantes, quanto para os países que perdem seus cidadãos, mas os dados tendem a observar as variáveis presentes no país de origem do emigrante, já que é tal país que experiencia a perda de um talento.

O Conselho de Enfermagem Internacional (VARELA e PIERANTONI, 2007, p. 201) destaca que a enfermagem como profissão é valorizada e bem-vista em alguns lugares do mundo, e em outros é diminuída e perde seu valor principalmente se comparada a categoria de profissionais da medicina. Ou seja, pode-se observar que essa dinâmica apresenta um cenário no qual os trabalhadores nascidos nos países que desvalorizam a enfermagem, sintam que precisam buscar o reconhecimento mesmo que fora de seu país.

Entre 1959 e 1965, mais de 2.700 médicos cubanos chegaram aos Estados Unidos, com muitos benefícios (facilitações), em particular para cursos de inglês, treinamento profissional e preparação para o exame de admissão médica, com uma duração de doze semanas com pagamento de 600 US\$. Em 1965, os Estados Unidos modificaram a Lei de Imigração e Nacionalidade (*Immigration and Nationality Act*): quem tinha entrado nos Estados Unidos com um visto provisório e possuía, pelo menos um diploma universitário de primeiro nível (bacharel) em disciplinas científicas poderia pedir um visto permanente (BRANDI, 2004).

Na América do Sul, entre 1988 e 1991 mais de 2000 enfermeiros deixaram a Argentina em busca de condições de trabalho melhores em países como Estados Unidos, Espanha, Itália e Austrália, segundo a Divisão de Recursos Humanos da Organização Panamericana da Saúde. Já na África, em 2001, 64%

dos estudantes formados na área da saúde, foram em direção ao Reino Unido (não há registro das migrações posteriores).

Nas Filipinas, também em 2001, mais de 4500 enfermeiros deixaram o país. Como resultado de todas essas imigrações em direção a países desenvolvidos, em 2002 no Reino Unido, dos 16.000 novos registros de imigrantes, mais de 50% eram estrangeiros (VARELA e PIERANTONI, 2007, p. 201-202).

É possível observar o fluxo dos profissionais partindo para países desenvolvidos, com base no crescimento de trabalhadores atuando no exterior. Em 2013, por exemplo, havia 200 mil médicos estrangeiros atuando nos Estados Unidos, vindos de países como Índia, Paquistão e Filipinas, ou seja, eram 25% dos profissionais em atividade no país (MOTA e RIBEIRO, 2018, p. 293).

Por outro lado, a Romênia conseguiu frear o aumento do percentual de médicos recém-formados deixando o país, pois desde 2016, ela tem aumentado o salário dos profissionais, com 18% de aumento. Prova disso é que, ainda em 2018 o aumento foi para 27% se comparado ao ano anterior. Ou seja, alguns países que sofrem com a saída de profissionais, começam a tomar medidas para conter os números alarmantes de trabalhadores da saúde deixando seus países (APOSTU et al, 2022, p. 505).

Enquanto isso, os brasileiros qualificados têm buscado mais oportunidades fora. Em 2019 e 2020 houve um aumento de 40% na busca de vistos permanentes para os Estados Unidos, e se comparado com 2017 e 2018, o aumento chega a ser de 135%. Luciana Barreto (CNN, 2022) afirma que para as áreas de ciência e tecnologia o impacto é significativo, pois elas não recebem investimentos suficientes, dessa forma os profissionais escolhem deixar o país, e aí se vê a necessidade da população brasileira em ter mais profissionais que compõem o ecossistema da saúde como cientistas, pesquisadores, médicos e enfermeiros para suprir suas necessidades.

2.5 PROGRAMAS DA ÁREA DA SAÚDE QUE CONTAM COM MÃO DE OBRA ESTRANGEIRA

2.5.1 Médicos Sem Fronteiras e Ciência Sem Fronteiras

Médicos Sem Fronteiras (MSF) é uma organização humanitária internacional criada em 1971, na França por médicos e jornalistas, que atuaram como voluntários no fim dos anos 60 em Biafra, na Nigéria. Os profissionais perceberam, enquanto socorriam vítimas em meio a uma guerra civil, as limitações da ajuda humanitária internacional. Estas dificuldades estavam presentes, tanto no acesso aos locais, quanto os entraves burocráticos e políticos que faziam com que muitos se calassem, ainda que diante de situações emergenciais. No ano de 1999, a MSF recebeu o prêmio Nobel da Paz.

Segundo o site do Governo Federal (2022), o Ciência Sem Fronteiras é um programa que “promove a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional”. Essa iniciativa é resultado de um esforço entre os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério da Educação (MEC), através de suas respectivas instituições de fomento – CNPq e Capes, e Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC. O projeto promove intercâmbio, de forma que alunos graduandos ou pós-graduandos façam estágio no exterior. O objetivo é manter contato com sistemas educacionais competitivos em relação à tecnologia e inovação; também busca atrair pesquisadores do exterior que desejem fixar-se no Brasil ou estabelecer parcerias com os pesquisadores brasileiros nas áreas prioritárias definidas no programa,

assim como criar oportunidade para que pesquisadores de empresas possam receber treinamento especializado no exterior (GOVERNO FEDERAL, 2022).

2.5.2 Programa Mais Médicos -Brasil

O Programa Mais Médicos (PMM) foi implementado durante o ano de 2013, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, através da Medida Provisória nº 621 e sancionado na Lei nº 12.871. Este programa buscava abranger ações coletivas entre os Ministérios da Saúde e da Educação, além de fazer parte de um amplo projeto de melhorias nos atendimentos aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), sobretudo em cidades interioranas ou em regiões periféricas, onde o acesso a saúde nem sempre alcança os moradores. A iniciativa previa melhorias em infraestruturas e nos equipamentos utilizados para atendimentos. Além disso, consistia na expansão do número de vagas de graduação em medicina e de especialização ou residência médica, assim como o aprimoramento da formação médica no Brasil e a chamada imediata de médicos para regiões prioritárias do SUS. Quanto ao recrutamento dos profissionais, o programa apresentava uma ordem de prioridade, definida em sua Lei. Nela, as vagas solicitadas pelos municípios e autorizadas pelo Ministério da Saúde deveriam ser, primeiramente, oferecidas aos médicos com registro no país (ou seja, médicos brasileiros formados no Brasil, médicos estrangeiros formados no Brasil e brasileiros ou estrangeiros formados fora do Brasil que revalidaram seus diplomas). Caso restassem vagas, essas deverão ser oferecidas ao grupo, composto por médicos brasileiros formados no exterior. Ainda havendo a existência de vagas, estas eram oferecidas a um terceiro grupo, constituído por médicos estrangeiros formados no exterior.

Uma questão importante é que, para o segundo e o terceiro grupos, só poderiam ser de médicos que tinham se graduado ou exerciam a medicina em países com a proporção de médicos por habitante superior a 1,8 por mil habitantes (equivalente à do Brasil em 2013, no ano de criação do programa). Caso ainda restassem vagas mesmo depois de oferecidas a estes três grupos, a Lei autorizava ao governo brasileiro a utilizar o acordo internacional que foi celebrado com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e que trazia os médicos cubanos, funcionários do Ministério da Saúde Pública de Cuba, para atuar nestas vagas remanescentes.

No ano de 2019, o Programa Mais Médicos foi substituído pelo Programa Médicos pelo Brasil, sancionado pelo então Presidente Jair Bolsonaro.

2.5.3 Programa *Nursing Experience in Germany* (Experiência de Enfermagem na Alemanha)

A Alemanha é um país situado na Europa Ocidental, com cerca de 83 milhões de habitantes e carrega uma das 7 maiores economias do mundo. O país encontra-se diante de um grande dilema já que a estimativa demonstra que nos próximos 30 anos a proporção de pessoas que precisarão de cuidados de saúde tende a crescer duas vezes mais, ao passo que o número de profissionais de saúde qualificados como enfermeiros e médicos está estagnado, (*FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS AND CLIMATE ACTION*) revelando um desequilíbrio que afeta toda população.

Para combater essa realidade, a empresa germânica *MedConnection*, criou o Programa *Nursing Experience in Germany*, onde enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiras e assistentes cirúrgicos brasileiros estão aptos a se inscreverem, de forma gratuita, para trabalhar em hospitais, clínicas,

centros de reabilitação e lares de idosos na Alemanha.

Aos candidatos que forem aprovados, a iniciativa garante diversos benefícios, como: curso intensivo da língua alemã (período de 06 a 24 meses), o primeiro voo para Alemanha, um contrato de trabalho em tempo integral diretamente com o empregador, além de toda a assessoria para o reconhecimento do diploma e para o processo administrativo (visto de trabalho, certidões, seguro de saúde e registro). Além disso, o programa é o único que inclui a inserção dos cônjuges dos profissionais selecionados no mercado de trabalho alemão.

Mariana Wichmann (EXAME, 2022), diretora da *MedConnection* e responsável pelo programa de facilitação de entrada de enfermeiros na Alemanha, destaca que o sistema de saúde alemão é ótimo, e que a expectativa de vida tem aumentado, ao passo de que o número de jovens diminui, e principalmente de jovens estudando enfermagem, portanto o país se vê em uma situação delicada para encontrar profissionais que possam atender a demanda da população.

O governo alemão criou uma lei denominada “*The skilled Immigration Act*” cuja intenção é facilitar a entrada de profissionais qualificados para suprir a escassez no mercado, especialmente o setor da saúde (ALEMANHA, 2022). A lei já existia, mas sofreu modificações para que pudesse ser mais flexível e desburocratizar ainda mais a entrada de mão e obra qualificada.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a elaboração do presente artigo, foram utilizadas pesquisas de natureza exploratória qualitativa. Estas quais, Godoy (1995) explica como podendo ser compreendidas através da preocupação de analisar o mundo empírico em seu ambiente natural, sem se preocupar necessariamente em enumerar ou medir análises estatísticas de dados, apenas com o foco em considerar “parte de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se desenvolve” (GODOY, 1995, p. 58). Para tanto, foram utilizados artigos, livros e outras fontes de informações como sites oficiais do governo e estudos publicados por estes supracitados. Tais pesquisas foram feitas durante os meses de agosto a outubro de 2022, pelas autoras do artigo.

A unidade de registro utilizada foi a “palavra”, que conforme afirma Bardin (1977), é uma unidade de registro ou uma unidade de significação que é empregada para codificar, visando à categorização e à contagem por frequência, ou seja, deve ser considerada pela assiduidade com a qual é empregada pelos autores nos objetos de estudo utilizados. Assim, de todos os materiais dos quais foram lidos e criteriosamente analisados para a elaboração desta dissertação, foram levados em conta os termos, conceitos e opiniões que apareciam com mais frequência para a construção do artigo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo o relatório feito pelo Banco Mundial “*Migration and Brain Gain*” (2019, p. 62): “O custo da fuga de cérebros decorre da perda de repercussões de produtividade e importantes serviços públicos – como saúde e educação – que os trabalhadores com ensino superior teriam gerado em seus próprios países se não tivessem emigrado”, ou seja, os efeitos do *brain drain* impactam não apenas o país em que os talentos se destinam, mas principalmente aos seus países de origem, que podem encontrar uma defasagem de força de trabalho em setores específicos, como afirma o relatório.

O mesmo se confirma nos dados da Agência Federal do Trabalho da Alemanha, onde a falta de profissionais na área da saúde é preocupante em todos os estados federais alemão. Desde a primeira edição do relatório em 2014, a escassez de enfermeiros e outros profissionais como médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e farmacêuticos já era visível no setor. Essa lacuna tem avançado ao longo dos anos seguintes, chegando em 2021 com a urgência sobre a necessidade de encontrar pessoas qualificadas para atenderem a demanda desses ofícios (AGÊNCIA FEDERAL DO TRABALHO DA ALEMANHA, 2021).

A agência alemã classifica por meio de uma pesquisa anual as profissões que mais sofrem com a falta de mão de obra qualificada. A avaliação é feita através de indicadores estatísticos onde resultados maiores que 2 indicam um estado preocupante devido a insuficiência de colaboradores para essas ocupações. Na tabela abaixo encontra-se alguns cargos da área da saúde e suas respectivas avaliações.

Tabela 1: Indicadores de escassez de profissionais da saúde na Alemanha

Indicadores de escassez de mão de obra qualificada na Alemanha (saúde)	
Ocupações	Avaliação
Profissionais de enfermagem	2,8
Cirúrgico	2,7
Radiologistas	2,5
Cuidados geriátricos	2,3
Odontologia	2,2
Oftalmologia	2,2
Assistentes médicos	2,2

Fonte: Adaptada de Agência Federal do Trabalho da Alemanha (2021)

Através da análise dos dados, conclui-se que a área da saúde alemã vem sofrendo com a forte escassez de profissionais qualificados e não apenas enfermeiros, mas também outras ocupações estão em declínio, dado que todos os valores apresentados são maiores do que 2, sendo esse, um cenário que gera certa preocupação, haja vista que as vagas de emprego disponibilizadas nesta área não são totalmente preenchidas devido a carência de pessoas hábeis para atender a grande demanda no país. Essa é uma situação já mencionada pelos empregadores do país, pois de acordo com a Agência de Emprego, as empresas confirmam a dificuldade enfrentada em busca de alocar especialistas da área para as vagas que estão em aberto.

O crescente movimento da chamada “mão de obra de substituição” tem sido um dos meios utilizados pela Alemanha para suprir a demanda do mercado. Profissionais habilitados de outros países são atraídos por meio de programas de facilitação da migração a fim de preencher as vagas remanescentes nos setores deficitários. Esse fenômeno pode ser exemplificado pelo programa *Nursing Experience in Germany*.

Conforme o relatório “Programa Mais Médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros”,

publicado em 2015, um dos maiores problemas enfrentados na saúde pública do país, era a quantidade de médicos e a distribuição destes profissionais no território nacional, pois tanto o número de vagas quanto o perfil dos profissionais procurados não eram suficientes para atender as necessidades da população. Em outras palavras, a concentração de médicos nas regiões do país era escassa em comparação com o número do público a ser atendido, e isso era ainda mais grave quando se tratava de especialistas na área da saúde.

De acordo com o segundo edital do MEC 2015, o Brasil possuía aproximadamente 438 escolas de medicina, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e isso nos levava a cerca de 1,8 médicos por mil habitantes e menos de 1,34 vaga por 10 mil habitantes.

Por isso, o Programa mais médicos, tinha como principal intuito aumentar a quantidade de vagas oferecidas aos profissionais da área em até 1,8 mil a partir de 2016, para que assim o Brasil passasse a ter em média 2,7 médicos por mil habitantes até 2026. Tudo isso incluindo fatores como: a formação anual de médicos, validação e revalidação de diplomas, emigração, mortes e aposentadorias de médicos.

As projeções almeçadas pelo Programa serão mostradas no gráfico a seguir:

Gráfico 2- Proporção de médicos e vagas por habitantes – Brasil 2012-2026

Fonte: Adaptado de Programa Mais Médicos – dois anos: mais saúde para os brasileiros (2015); dados de vagas SERES/SESU/MEC e dados populacionais IBGE 2013 – Número de médicos CFM.

5. CONCLUSÃO

Ao longo dos anos, os Governos Federais criaram programas com o objetivo de melhorar e facilitar os

investimentos e abertura econômica em diversos setores, em especial, o da saúde. Medidas importantes que impactaram positivamente o setor foram a criação dos programas Médicos Sem Fronteiras, voltado as ações humanitárias a nível internacional. No Brasil, foi instituído o Ciência sem Fronteiras, voltado à consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, inovação e competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional, e o Mais Médicos aspirando melhorias em infraestruturas e em equipamentos utilizados em atendimentos. Com o intuito de expandir o número de vagas de graduação em medicina, especialização ou residência médica, bem como o aprimoramento da formação médica no Brasil.

Por fim, outro programa que contribui para a emigração de pessoas qualificadas, é o *Nursing Experience in Germany*, que incentiva profissionais da área de enfermagem a mudarem-se para a Alemanha para trabalhar, sendo que eles podem se inscrever de forma gratuita e recebem benefícios caso sejam aprovados.

Dessa forma, nota-se que devido às múltiplas razões, tais como imigração laboral, envelhecimento populacional e escassez de mão de obra qualificada, os países se viram obrigados a encontrar maneiras para suprir seus déficits, e uma das saídas foi investir em programas que facilitassem a entrada de estrangeiros para estudar e trabalhar. Como impacto de tais investimentos, ocorrem os movimentos chamados de fuga de cérebros (*brain drain*) e o ganho de cérebros (*brain gain*), sendo mais vantajoso para o país que recebe o estudante ou trabalhador, do que para o que perde.

Levando em consideração tudo que foi exposto neste trabalho acadêmico, analisa-se que em resposta ao fato de os países estarem perdendo parte da sua população que estão buscando melhores condições em outras nações, faz-se necessário investir em educação e garantir empregos de qualidade pois dessa forma haverá um crescente retorno positivo no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social, uma vez que não haverá mais essa fuga de cérebros e pode-se convencer os imigrantes a retornarem à nação de origem.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Deus, familiares, amigos e mestres, que direta ou indiretamente, nos auxiliaram, nos deram suporte e meios para confecção deste artigo.

REFERÊNCIAS

ALEMANHA, 2021. Agência Federal de Emprego. **Análise de gargalos**. Disponível em: Engpassanalyse - Statistik der Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de). Acesso em: 09 outubro 2022.

APOSTU, S. et al. **Factors Influencing Physicians Migration—A Case Study from Romania**. MDPI, 2022. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2227-7390/10/3/505>>. Acesso em: 10 outubro 2022.

BARDIN, Laurence. Original: **L'analyse de contenu**. Presses Universitaires de France, 1977. **Análise de Conteúdo**. Trad. Reto, L; Pinheiro, A. São Paulo: Edições 70, nov 1979. Disponível em <<https://ia802902.us.archive.org/8/items/bardin-laurence-analise-de-conteudo/bardin-laurence-analise-de-conteudo.pdf>>. Acesso em: 09 outubro 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. **Programa Ciências sem Fronteiras - O que é?** Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 03 jul. 2022. Disponível em: <<https://www.gov.br/cnpq/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/ciencia-sem-fronteiras/apresentacao-1/o-que-e>>. Acesso em: 09 outubro 2022.

BRASIL. Programa Mais Médicos – Governo Federal. **Programa Mais Médicos – Conheça o Programa**. Sd. Disponível em: <<http://maismedicos.gov.br/conheca-programa>>. Acesso em: 09 outubro 2022.

CAVALCANTE, LUCIANA. **Estudo: Falta de mão de obra qualificada piora, e Brasil é 9º em ranking**. Disponível em: <<https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2022/06/20/falta-mao-de-obra-qualificada-brasil-manpowergroup.htm>>. Acesso em 12 de outubro de 2022.

CHIMENYA, A.; QI, B. **Investigating determinants of brain drain of health care professionals in developing countries: A review**. Net Journal of Business Management, 2015. Disponível em: <<https://core.ac.uk/download/pdf/301021528.pdf>>. Acesso em: 28 setembro 2022.

CNN BRASIL. **Como a ‘fuga de cérebros’ afeta perspectivas para o futuro da ciência no Brasil**. CNN Brasil, 2022. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/podcast-entre-vozes-como-a-fuga-de-cerebros-afeta-perspectivas-para-o-futuro-da-ciencia-no-brasil/>>. Acesso em: 25 setembro 2022.

CÓ, J. R. B. **Teorias e dinâmicas migratórias internacionais: algumas experiências africanas de "brain drain", "brain circulation" e "brain gain"**. Repositório da Universidade de Lisboa, 2009. Disponível em: <<https://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/1205>>. Acesso em: 28 setembro 2022.

CÓ, JOÃO RIBEIRO. **Teorias e dinâmicas migratórias internacionais: algumas experiências africanas de “brain drain”, “brain circulation” e “brain gain”**. Disponível em: <https://www.repository.utl.pt/bitstream/10400.5/1205/1/WP_2_2009.pdf>. Acesso em 23 de setembro de 2022.

COSTA, Eduarda; ESTEVENS, Ana; BARRONQUEIRO, Mário. **Envelhecimento, escassez de mão de obra e imigração de substituição. Tendências de evolução em Portugal e Espanha**. Centro de Estudos Geográficos, Lisboa, 2005. Disponível em: http://www.apgeo.pt/files/docs/CD_X_Coloquio_Iberico_Geografia/pdfs/006.pdf. Acesso em: 22 setembro 2022.

GAVIOLI, Allan. **Programa quer levar enfermeiros brasileiros para trabalhar na Alemanha.** Revista Exame, Coluna Carreiras, 08 de maio de 2022. Disponível em <<https://exame.com/carreira/programa-quer-levar-enfermeiros-brasileiros-para-trabalhar-na-alemanha/>>. Acesso em: 09 outubro 2022.

GERMANY FEDERAL GOVERNMENT. **The Skilled Immigration Act. Germany Federal Government**, 2022. Disponível em: <<https://www.make-it-in-germany.com/en/visa-residence/skilled-immigration-act#:~:text=The%20Skilled%20Immigration%20Act%20is,Germany%20in%20order%20to%20work>>. Acesso em: 25 setembro 2022.

GODOY, Arilda S. **Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades.** Revista de administração de empresas v. 35 n^o 2 – p. 57 – 63. mar/abr 1995. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/rae/a/wf9CgwXVjpLFVgpwNkCgmnC/?format=pdf&lang=pt>>. Acesso em: 09 outubro 2022.

HERÉDIA, Vania B.M. **As grandes migrações: fronteiras abertas e fronteiras fechadas.** Revista Acadêmica Licencia&acturas, Ivoti, v. 5 n^o. 2, p. 20-25, julho/dezembro de 2017, Rio Grande do Sul. Disponível em: <https://ws2.institutoivoti.com.br/ojs/index.php/licenciaeacturas/article/view/125/127>. Acesso em: 13 setembro 2022.

LOVISI, PEDRO. **Europa enfrenta escassez de mão de obra e busca estrangeiros; brasileiros são bem-vindos.** Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/europa-enfrenta-escassez-de-mao-de-obra-e-busca-estrangeiros-brasileiros-sao-bem-vindos.shtml>>. Acesso em 12 de outubro de 2022.

MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. **Apresentação – Quem somos?**. Sd. Disponível em <<https://www.msf.org.br/quem-somos/#apresentacao>>. Acesso em: 09 outubro 2022.

MICHAELIS ON-LINE . **Emigração** . Disponível em: < <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/emigra%C3%A7%C3%A3o/>>. Acesso em 29 de setembro de 2022.

MICHAELIS ON-LINE . **Imigração** . Disponível em: < <https://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/imigra%C3%A7%C3%A3o/>>. Acesso em 29 de setembro de 2022.

MOTA, N.; RIBEIRO, H. Universidade de São Paulo. **Emigração de médicos brasileiros para os Estados Unidos da América**, 2019. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/sausoc/a/mPjFjSRBLBznhhZ9nzCv3tL/?lang=pt>>. Acesso em: 28 setembro 2022.

MUÑOZ, A.; MIÑO, P.; CRISTIA, J. Recognizing New Trends in Brain Drain Studies in the Framework of Global Sustainability. MDPI, 2021. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2071-1050/13/6/3195/htm#B1-sustainability-13-03195>>. Acesso em: 28 setembro 2022.

RODRIGUES, ALFREDO. **Efeitos da emigração: Brain Drain, Brain Gain e desenvolvimento** . Disponível em: < <https://www.redalyc.org/journal/5522/552264297010/552264297010.pdf>>. Acesso em 23 de setembro de 2022.

SAÚDE DEBATE. **Programa Nursing Experience in Germany**. Saúde Debate, Concursos, 13 de maio de 2022. Disponível em <<https://saudedebate.com.br/concursos/programa-nursing-experience-in-germany/>>. Acesso em: 09 outubro 2022.

SCHWAB, K. **A Quarta Revolução Industrial**. 1. ed. São Paulo: EDIPRO, 2017.

VARELLA, T.; PIERANTONI, C. **A migração de enfermeiros: um problema de saúde pública**. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2007. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1519-38292007000200011>>. Acesso em: 25 Setembro 2022.

VITORIANO, Nuno Sousa. **Envelhecimento da População Europeia**. Universidade de Lisboa, 2013/2014. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/39643746/Envelhecimento_da_Populacao_Europeia_-_Nuno_Vitoriano_EEG.PST-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1665685416&Signature=cD-4~d~Lmc8fHv-EMjnEPwuw8-ZMUBgrG1tdXxeVYzltYm9e9lpCOKSNn3x~A~0HVjrNkq8hPzbGlo6bwsz~kT4kgMALrNYvTDZ3qcMA2fMIR7AJf-5MD3vCx3OsD8nUT9Aq1UHGW1vRw99yyIv~aKJs7fjhNdAcTor4GsYGnD8jgssLf1MBjizNQKJ7Gs3RFXy0dPQUJrLWG9GsNqrlkTS53t4r0rUpA9N5-M5PyAdCwLRCvjff~EW83Sbner-Akx937bT94wiR1pkSpK7rvDd1xO7RU82p5fniaOV0olRSpj~F3fjYjgNDymtDI2F21A7md1OPQzai8XmaQl1K0A__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 23 setembro 2022.